

Nombre autora: Waldimeiry Correa da Silva

ORCID: [0000-0002-1863-8454](https://orcid.org/0000-0002-1863-8454)

Departamento: Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales/Universidad de Sevilla

Título del Capítulo: “Movilidad internacional y el mercadeo de la migración segura a través de la teoría crítica de las relaciones internacionales”.

Título de la Obra: *Revista Española de Derecho Internacional*. Vol. 73/2, julio-diciembre 2021, Madrid, pp. 53-68 (<https://www.revista-redi.es/redi/article/view/393/377>)

Doi: 10.17103/redi.73.2.2021.1a.03

ISSN: 0034-9380

Abstract: El presente artículo tiene el objetivo de analizar la migración regular que ocurre a través de los visados dorados (“Golden Visa”) a partir de la aplicación de la “Teoría Crítica” de las Relaciones Internacionales (RRII). A estos efectos, se parte de la hipótesis de que los Golden Visa representan el binomio de inclusión y exclusión observados por la “Teoría Crítica”. Para realizar el análisis será realizada una revisión temática de literatura que busca responder a los siguientes interrogantes: ¿Qué son los Golden Visa? ¿Cómo los Golden Visa son percibidos en el marco de las migraciones contemporáneas? ¿Cómo son explicados por el enfoque crítico de las Relaciones Internacionales? Concluimos con el análisis de tres elementos claves de la “Teoría Crítica”: la contestación del orden internacional, la transformación de significados intersubjetivos y la confrontación dialéctica provocada por el sistema de los Golden Visa.

Keywords: migraciones contemporáneas, Golden Visa, Relaciones Internacionales, teoría crítica, inclusión-exclusión, autonomía de las migraciones

Proyecto de investigación: Programa de investigación de captación al talento investigador “EMERGIA” Ref.: 0092_2020. Subvencionado por la Junta de Andalucía (2021-2025).